

ВАЖНАЯ СМЕНА ПАРАДИГМЫ В ЛИНГВИСТИКЕ. ВОЗНИКНОВЕНИЕ ЭМОЦИЙ В ПРАГМАТИЧЕСКИХ И ДИСКУРСНЫХ ИССЛЕДОВАНИЯХ.

Максудова Хуршида Абдурахимовна

преподаватель кафедры русской филологии,
Ферганский Государственный университет
<https://doi.org/10.5281/zenodo.7824221>

Опорные слова: Эмоция, эмоциологи, дискурс ,речевые действия, коммуникация. Аспекты. Виды аспектов: коммуникативный, когнитивный, прагматический, дискурсивный, культурологический, когнитивный, лингвистический.

Введение:

Некоторые люди могут задаться вопросом, имеют ли эмоции какое-либо отношение к языку или считают, что эмоция не может быть предметом серьезного научного исследования. На самом деле это было распространенное мнение на протяжении многих лет даже среди лингвистов и других ученых. Но, к счастью, это вчерашняя новость. Сегодняшние новости заключаются в том, что эмоции имеют значение в каждой научной работе, области и, в частности, в языкознании, поскольку она является ключевым фактором не только в понимании человеческой природы, но и в понимании человеческого языка и общения.

Действительно, когда люди испытывают эмоции, они могут не только физически проявлять свои внутренние состояния, (например, краснея или меняя выражение лица), но и выполнять речевые действия которые носят межличностный характер и имеют определенные последствия. И тем самым говорящие проявляют и в то же время воздействуют на определенные аспекты познавательной, социальной и дискурсивной системы, к которым они принадлежат. Действительно, эмоции влияют на язык и в то же время зависят от языка: то, как мы себя чувствуем, может влиять на то, как мы говорим и выражаем эти чувства и в то же время то, как мы называем эмоции или говорим о них может повлиять на то, как мы чувствуем такие эмоции.

Возможно, нет ничего более человеческого, чем словесное выражение эмоций, ибо даже хотя другие виды животных могут выражать определенные основные эмоции невербальными способами, они, конечно, не могут говорить о них. Обмен эмоции — это важнейшая социальная деятельность, которая является частью повседневного

разговора и общения взаимодействия и помогает нам поддерживать как наше психическое, так и физическое здоровье. Поэтому правильное понимание этих эмоций важно для межличностных отношений и индивидуального благополучия (Fussell, 2002). Кроме того, можно сказать, что человеческие эмоции лежат в основе вербального общения. Как говорят российские эмоциологи, в начале было не Слово, а Эмоция, потому что в основе первичных и второстепенных номинациях с самого начала были эмоции человека, а не еще Homo Loquens, но уже Homo Sentiens (Шаховский 2008: 10). Если мы не имеем мотивации говорить о чем-то, наша речь наверняка будет очень ограниченной (Foolen, 2015). Как выразился Стерн (1965[1931]: 54): «Если бы кто-то был равнодушным ко мне я бы этого не сказал». Также, если говорящий чувствует, что его собеседнику не интересно то, что он говорит, то будет трудно продолжать беседу. Таким образом, эмоции в коммуникации работают в обоих направлениях: мотивация должна быть не только у говорящего говорить, но собеседник должен быть готов (и, следовательно, положительно предрасположен, демонстрируя позитивный настрой) слушать; в противном случае общение не состоится.

В 20 веке лингвистика в основном занималась рефератной функцией языка и языкового кода как такового. Язык рассматривался как абстрактный и логический инструмент для работы с фактической информацией. Верен и тот факт, что язык сильно взволнованный и перегруженный эмоциями, был почти полностью проигнорирован.

Но к концу 20 началу 21 века мир научного и гуманистического исследования начали размышлять над тем фактом, что язык дискурс во многом нечто большее, чем код или некоторые грамматические, морфологические или фонологические правила:

прагматические, когнитивные и эмоциональные аспекты человеческого общения выходят за рамки языкового кода, и это необходимо было отразить и показать в исследованиях. Таким образом мир лингвистики ориентирован на то, что сейчас называют «эмоциональным поворотом». (Ле Ду, 2000). Лингвисты начали изучать явление с более объективной точки зрения научной точки зрения и таким образом пришли к выводу, что действительно, как Окс и еще в 1989 году Шиффелинг указывали, что «у языка есть сердце». Как заметили авторы, эмоции, несомненно, являются очень важной частью всякого рода коммуникации и может быть

обнаружены на всех уровнях лингвистического описания и в каждой дискурсивной системе (в том смысле, который придавал этому термину Сколлон и Джонс, 2012). Более того, как заявляют многие авторы (например, Мягкова 2000, Шаховский 2008), любое слово дискурсивно и может быть эмоционально окрашено.

Таким образом, можно сказать, что в настоящее время мы переживаем появление новой междисциплинарной области, а именно лингвистика эмоций, или эмотиология (уже устоявший термин в русском языке), в основе которой лежат различные теории возникновения эмоций, из различных дисциплин, таких как философия, биология, когнитивная наука, психология, социальные науки, неврология, информатика или экзистенциализм (Шаховский 2008: 21).

Таким образом, лингвистика эмоций имеет междисциплинарный характер охватывает и проходит через ряд парадигм современной лингвистики и науки в целом — коммуникативное, когнитивное, прагматическое, дискурсивное, культурологическое. Этот разнообразный характер современных исследований эмоций является результатом логической и неизбежной развития психологической ориентированной лингвистики, которая выявила что эмоция влияет на всю умственную, вербальную и невербальную деятельность и что она пронизывает все уровни человеческого языка. По Шаховскому (2008: 383), это не тезис или гипотеза, а аксиома.

Как отмечает Людтке (2015), эмоциональный поворот в лингвистике — это путь «для

окончательного осмысления целостности языка», для перехода от «индивидуального, рационального логоса» к «интерсубъективному эмоциональному диалогу». Однако это не означает что следует отказаться от старой рациональной парадигмы; наоборот, мы твердо верим что старая и новая парадигмы должны «объединять силы», чтобы добиться лучшего

понимания того, что такое человеческий язык и как он работает. Таким образом, рационалистическая парадигма теперь дополняется парадигмой интеграции эмоций, и это предполагает, среди прочего, учет языковой неоднородности, определенную открытость к анализу и пониманию нарушений языковых норм, пространственных языковых явлениям, или соображение о том, что, даже если язык демонстрирует произвольность в некоторых отношениях он также отображает мотивацию в некоторых

других. Вещи больше не черные или белые в лингвистике, не говоря уже о дискурсивных исследованиях, и это именно то, что в нем захватывающее: язык — это очень сложная, прагматичная и динамическая система (Ван Гелден, 1998), а подсистема эмоций в языке сложна и динамична. Таким образом, в этом новом свете мы видим выражение эмоций как феномен, показывающий взаимосвязь между мозгом, телом и миром. Внутри динамической системы (Гиббс, 2010), что отражает последовательную циклическую структуру чувство-мышление-действие в теории динамических систем.

(Альба-Хуэс и Альба-Хуэс, 2012 г.).

И именно из-за своей сложности понятие эмоции трудно понять и определить что заставляет исследователя неизбежно задавать множество вопросов, например, что именно это эмоция? Можно ли измерить эмоции, наблюдая за мозгом, телом и языком?

Следует ли отличать эмоции от познания? Сколько эмоций мы чувствуем или выражаем? Похоже, что среди психологов нет единого мнения, социологи, антропологи, лингвисты или неврологи, когда дело доходит до ответов на эти вопросы (Skollon i Dzhons, 2012). Более того, как заявляют многие авторы (например, Мягкова 2000, Шаховский 2008), любое слово дискурсивно и может быть эмоционально окрашено.

Таким образом, можно сказать, что в настоящее время мы переживаем появление новую междисциплинарную область, а именно лингвистика эмоций, или эмотиология (уже устоявшийся термин в русском языке), в основе которой лежат различные теории возникновения эмоций из различных дисциплин, таких как философия, биология, когнитивная наука, психология, социальные науки, неврология, информатика или экзистенциализм (Шаховский 2008: 21).

Таким образом, лингвистика эмоций имеет междисциплинарный характер.

охватывает и проходит через ряд парадигм современной лингвистики и науки

в целом — коммуникативное, когнитивное, прагматическое, дискурсивное, культурологическое. Этот разнообразный характер современных исследований эмоций является результатом логических и неизбежных развитий психологической ориентированной лингвистики,

которая нашла что эмоция влияет на всю умственную, вербальную и невербальную деятельность и что она пронизывает все уровни человеческого языка. По Шаховскому (2008: 383), это не тезис или гипотеза, а аксиома.

Как отмечает Людтке (2015), эмоциональный поворот в лингвистике — это путь «для окончательного осмысления целостности языка», для перехода от «индивидуального рационального логоса» к «интерсубъективному эмоциональному диалогу». Однако это не означает что следует отказаться от старой рациональной парадигмы; наоборот, мы твердо верим что старая и новая парадигмы должны «объединить силы», чтобы добиться лучшего

понимания того, что такое человеческий язык и как он работает. Таким образом, рационалистическая парадигма теперь дополняется парадигмой интеграции эмоций, и это предполагает, среди прочего, учет языковой неоднородности, определенную открытость к анализу и пониманию нарушений языковых норм, пространственная языковых явлений, или соображение о том, что, даже если язык демонстрирует произвольность в некоторых отношениях он также отображает мотивацию в некоторых других. Вещи больше не черные или белые в лингвистике, не говоря уже о дискурсивных исследованиях, и это именно то, что в нем захватывающее: язык — это очень сложный, прагматичная, динамическая система (ван Гелден, 1998), а подсистема эмоций в языке сложна и динамична тоже. Таким образом, в этом новом свете мы видим выражение эмоций как прагмалингвистический феномен, показывающий взаимосвязь между мозгом, телом и миром.

Использованная литература:

1. Турсунова.М.Э. Русско-английские языковые контакты в современном мире 2022
2. Турсунова.М.Э. Заимствованная лексика в русском языке и способы её адаптации 2022
3. Турсунова.М.Э. Языковые контакты как важнейший фактор в современном языкознании 2022
4. Турсунова.М.Э. Современность и русско-английские языковые связи 2022
5. Турсунова.М.Э. История русско-английских языковых контактов 2021
6. Максудова.Х.А. МОЛОДОЙ УЧЕНЫЙ Учредители: ООО" Издательство Молодой ученый", 275-277 Функции эмотивной лексики

7. Максудова.Х.А. В V Международной научно-практической конференции: «Инновационное развитие современной науки: теория и практика» (Эмотивная лексика в парадигме лингвистического исследования)

